

Александр Карпеко

**[ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ]¹**

**1. Плита с частью надписи о постройке храма
Артемиды Агротерры при Перисаде I²**

Текст этой части надписи следующий:

Ξενοκλείδης Πόσιος ἀνέθηκε
τὸν υἱὸν Ἀρτέμιδι Ἀγροτέραι
ἄρχοντος Παιρισάδου τοῦ
Λεύκωνος Βοσπόρου καὶ Θεοδο
σίης καὶ βασιλεύων Σινδῶν
καὶ Τορευτῶν καὶ Δανδαρίων

Наш перевод текста:

Ксеноклид Посиев посвятил храм Артемиде Агротере при Перисаде, сыне Левкона, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и торетов и дандариев.

Известковая плита, на которой сохранилась эта надпись, состоит из трех кусков. Часть надписи, первые три строки, находятся на двух кусках и последние три – на одном.

Плита найдена около станицы Ахташанской, на берегу Ахташанского лимана в 1818 г. среди развалин постройки. Перевезена она в Краснодар около 1850 года. Развалины этой постройки, по всей вероятности, и являются остатками того самого храма, который Ксеноклид Посиев посвятил Артемиде Агротере. Относится эта надпись, очевидно, к началу тридцатых годов IV столетия до нашей эры, так как Перисад I, сын Левкона, царствовал с 342 до 309 г. до нашей эры; а надпись, по-видимому, он сделал в первые

¹ Записи виконані на сторінках зошита у клітинку, заголовку текст не має. Його структура нагадує чорнові нариси, які могли стати частиною більшої за обсягом статті, представленої “тезами”, що публікуються нижче (згадки про дослідження цих плит містяться у пунктах 7–8, 10–11).

² Тут і далі основні відомості про пам’ятку, в тому числі й бібліографію, див.: *Корпус Боспорских надписей*, Москва; Ленинград (Наука), 1965, с. 582–583, № 1014.

годы своего царствования. Так, по крайней мере, определяет время появления этой надписи Латышев (Latyshev “Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae”, v. 2, № 344³).

2. Надгробная плита с надписью,
состоящей из элегического дистиха⁴

Текст этой надписи следующий:

Κληθύρη φθίμενόν σε χυτή
Κατὰ γαῖα κέκευθδεν,
ἔγγονον καβαθάξω ἀκτωκαίδε-
κέτην

Наш перевод этого текста:

... погибшего тебя холм
под землей скрыл
потомка ... 18 лет⁵.

Известковая плита, на которой сохранилась эта надпись, найдена в начале XX века казаком Стеблеевской станицы Аникием Грядой на северо-западном берегу Кызылташского лимана, у так называемого Кубанского лимана, на батарееке, над гробницей, находящейся в поле кургана. Впоследствии она была перевезена из Стеблеевки в Тамань и помещена возле Покровской церкви. Отсюда она была взята в Краснодарский музей. Ширина плиты – 0,53 м, высота 0,27–0,29 м, толщина 0,11–0,13 м.

На ней осталось лишь четыре приведенные выше строки метрической надписи, вырезанной буквами в 0,02–0,04 м.

По характеру письма и по диалектическим особенностям, как видим, надпись состоит из элегического дистиха и относится, очевидно, к IV в. до нашей эры.

³ В. LATYSHEV, *Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae*, v. 2: *Inscriptiones regni bosporani continens*, Petropoli, 1890, p. 169–171.

⁴ В. В. ШКОРПИЛ, ‘Боспорские надписи, найденные в 1913 году’, *Известия императорской Археологической комиссии*, 54 (1914): 77–78; *Корпус Боспорских надписей*, с. 648, № 1113.

⁵ Пропуски osobowych імен – “Клеефір” у першому рядку та “Кабафакс” у третьому, що, як зазначав В. Шкорпіл, читаються доволі ясно, О. Карпеко пропустив, поставивши у відповідних місцях трикрапки. У “Корпусі боспорських написів” ці імена вже зазначені.

3. Плита с надписью о постройке крепостной стены,
найденная на Таманском полуострове⁶.

Текст этой надписи следующий:

Ἀγαθῆ τύχη Ἐτους βλχ μηνὸς Λώου
Ἐπὶ βασιλεῖ Ῥησκουλόριδι ἀνεκτίσθη τὸ τεῖχος
ἐκ θεμελείων διὰ ἐπιμελείας Εὐτύχης
ἀρχιτέκτονος Ἐγράφη δὲ χειρὶ Πάλλου Ποπλίου
Νεῖκη πόλει χαη

Латышев в своих “Inscriptiones”, v. 2, стр. 82⁷ дает следующий перевод этого текста:

*С добрым счастьем. Лета 632, месяца Лоя
При царе Рискунориде воздвигнута стена
От оснований попечением Евтиха Зодчего.
Написана же рукою Палпа Поплиева.
Победа городу! 638.*

Плита с этой надписью состоит в настоящее время из двух кусков, из очень мягкого белого известняка, настолько мягкого, что в свежестотбитом месте камень осыпается в виде белого порошка даже под незначительным давлением пальца. Большая половина плиты длиной 112 см, шириной с одной стороны 18 см, с другой 23 см, толщиной 13 см. Эта плита, как указано в справке бывшего заведующего Кубанским войсковым музеем, военным старшиной Гладким, от 1/ХІІ.1947 г., найдена казаком ст[аницы] Вышестеблевской Павлом Алисеевичем Потамановым в поле в юрте станицы Запорожской, Таманского отдела, Кубанской области, при охране в 1914 г. телеграфной линии. До весны 1915 г. по распоряжению начальника Кубанской области была отправлена в Кубанский войсковой музей в г. Екатеринодар (ныне Краснодар), где и хранится сейчас. Надпись на плите состоит из пяти строк, высеченных глубокими и довольно широко расставленными буквами, прекрасно сохранившимися. Размеры букв этой надписи не оди-

⁶ Корпус Боспорских надписей, с. 647, № 1112.

⁷ О. Карпеко подав помилкове посилання. Ця епіграфічна пам'ятка опублікована В. Латишевим у “Відомостях імператорського археологічного товариства”, причому досліджував напис вчений за копією: В. В. ЛАТЫШЕВ, ‘Эпиграфические новости из южной России’, *Известия императорской Археологической комиссии*, 58 (1915): 38–39.

наковы: в большинстве случаев около 2^x сантиметров в длину и ширину. В начале самой надписи стоит, как видим, дата – 632 год Боспорской эры или 335 г. нашей эры. В конце надписи в переводе Латышева стоит вторая дата – 638 г. Что обозначает каждая из этих дат? Несомненно, первая дата является датой постройки стены. Но обозначают ли дату конечные буквы? Конечные буквы, мне думается, вряд ли являются какой-то датой, как думает В.В. Латышев. Латышев описывал эту надпись не с подлинника, а с фотографии. Он не мог, следовательно, заметить тех признаков букв, которые можно усмотреть между буквами “Л” и “Н”, а также после буквы “Н”. При рассмотрении надписи они видны. Отсюда, а также из того факта, что между буквой “Л” и “Н” расстояние необычно велико, не такое, каким оно бывает между двумя рядом стоящими буквами, есть основание предполагать, что начертание “Л Н” не является обозначением даты, а скорее обозначением города, на стене которого эта надпись сделана. Между прочим, обозначение места нахождения памятника в конце надписи – не единичное, а частое явление на античных памятниках. Расшифровка этого слова и, таким образом, определение места нахождения стены, на которой сделана указанная надпись, может пролить нам новый свет на решение ряда вопросов, связанных с изучением древнегреческих колоний Северного Причерноморья, в частности, Таманского полуострова. В содержании этой надписи чувствуется какая-то забота об охране своих границ, очевидно, от нападения врагов с востока, с той стороны реки Кубани. Мы хорошо знаем, что сначала Боспор подпал под власть готов, а затем гуннов. Вполне вероятно, что варвары, продвинувшись за Кубань, пытались вести борьбу против города, о котором мы ведем речь, плита со стены которого нами здесь разбирается. Исключительно важно было бы установить точное местонахождение этой стены. Тогда мы могли бы с большей определенностью сказать и о границах греков, а значит и о месте нахождения их врагов, об их происхождении и пр[очем]. Это дало бы нам основание высказывать более определенные суждения по вопросам их взаимоотношения, общественного устройства и пр[очем]. Если последние буквы текста “ХЛН” совместно с последними довольно стертými буквами дадут название города, на указанные вопросы ответить будет значительно легче.

[4]⁸. Новая находка⁹

Весной 1946 г. бригадир подсобного хозяйства Анапской земельной опытной станции виноградарства т[оварищ] Толик нашел километрах в 6–7 от г. Анапы близ совхоза “Джемез” плиту прямоугольной формы из мелкозернистого белого мрамора с надписью на лицевой стороне этой плиты, состоящей из девяти строчек¹⁰. Нами осмотрена плита 19/Х. 1946 г. При осмотре оказалось, что оба конца плиты частично отбиты, отбит левый нижний угол и частично нижний край, но не на всю толщину, а только в верхней части. Верхний и нижний край сглажены, причем верхний край не на всю толщину плиты. Нижняя сторона плиты не обработана. Упомянутая выше надпись на лицевой стороне сохранилась хорошо. От левого края плиты надпись начинается на расстоянии 0,17 м. Правая часть надписи отбита (приблизит[ельно] 0,15–0,20 м). В первой строчке повреждены первые две буквы и восьмая. Начало последних трех строчек не сохранилось, т[ак] к[ак] левый нижний угол плиты отбит. Предпоследняя строчка сбита в древности за исключением последних букв. В левой половине надписи проходит узкая бороздка, повредившая ряд букв в первых семи строчках. Бороздка сделана нашедшими эту плиту, собравшимися сделать из нее жернов. Размер плиты: длина сохранившейся части – 0,87 м, ширина 0,40 м, толщина 0,21 м.

Текст надписи:

1. [ο] ἐκ προ[γ]όνων βασιλέων βα[σιλεὺς μέγαν]
2. Τιβέριος Ἰούλιος Σαυρομάτης φι[λόκαισαρ]
3. καὶ φιλωρῶμαιος εὐσεβῆς ἀρχιερεὺς τ[ῶν Σεβασ]
4. τῶν δ[ιὰ] β[ί]ου καὶ εὐεργετης τῆς παῖριδο[ς] -----
5. -----τειχη τῆς πολεως ἐκ Θε[μελειών]?
6. -----
7. -----τῆ πόλει διεπιμελείας Ποθ[ος---]
8. -----σεν
9. -----[κα]ι μεν Ὑπερβερεται [-----

⁸ Одразу після плити під номером 3 О. Карпеко описав плиту під номером 5. Оскільки у тексті відсутній номер 4, а “нова знахідка” не має окремого номеру, найвірогідніше, саме вона мала подаватись під цим номером.

⁹ Корпус Боспорских надписей, с. 655–656, № 1122.

¹⁰ Далі знаходиться закреслене: “Надпись сохранилась хорошо”.

Перевод:

[С добрым счастьем]

1. Один из потомков царей великого (?) царства
2. Тиберий Юлий Савромат, гостеприимный (?)
3. друг римлян, благочестивый жрец.....
4. в жизни и благодетель для родины
5. ... стены города выстроил
6. потомок предков...
7. города заботой желаемый
8.
9. через пропасть.

(Савромат царствовал с 93 до 123 г. н.э.)

5¹¹. [Плита со списком имен]¹²

α

-----ος
-----ος Μο-----
-----Νε]οκλέου[ς-----
-----όδωρος Σ-----
---Φαρνακ]ίων Συμμ[άχου-----
---κα Ἴρδαρος Πό[θου-----
---'Αγα]θοῦς Ψυχαρί[ωνοσ-----
---ου Χρηστοῦς-----
----ς Πάππου Εὐάρι[στος---
----'Αγαθ]οῦς Φαρνακίω[νος---
----Φαρνακίωνος Πάπας-----
----όδ]ωρος Βάγου Γοργί[ας---
---π]οθίσκου Κέρδων φ-----
--Πα]ππου Φαρνακίων Θ-----
---οσ Φαρνακίωνος Πό[θος-----
---Φαρν]ακίωνος λοχαγῶ 'Αλε-----
---ω 'Αγαμάζας Δάζει 'Ηρακλ[είδης----

¹¹ Плита під номером 5 одразу поставлена після плити під номером 3. Оскільки єдиним “претендентом” на номер 4 є плита, виявлена 1946 р. (див. вище, прим. 8), розташування пам’яток відповідає тому, яке, вочевидь, планував О. Карпеко.

¹² Корпус Боспорских надписей, с. 722–723, № 1231.

b

-----v-----
 -----ἐ]ων-----
 ---'Αγα]θοῦ Ἁγ[αθοῦς---
 ---θεῶ ὑψίσ[τω-----
 --Δημῆ]τριος β' χόλ[κος-----
 ---Μοιροδώρου Μ[α-----
 Παντ]αλέων χρηστίων[ος---
 ---κου Θχήτλεις Νιχέκου-----
 ---Π]όθος Φαρνάκου Παπί[ας---
 ----του Ζαζζουῦς Ἁππολλων[ίου----
 ----'Α]θηνοδώρου Θχ[ή]τλεις Ἄθην[----
 ----ος β' Σαμβατίων Ἁγαθοῦ Σ-----
 ---Ψυχα]ρίωνος Ἐρωος Ἀχη--- Ποτα---
 ----κ]ράτης β' Σατορνεῖλος β' Ἄρ[-----
 ----θεῶ ὑψίστω Ποθῆν[ος-----
 -----ου

Найдена эта плита в 1892 г. двумя учениками Екатеринодарской (теперь Краснодар) мужской гимназии, передана преподавателю той гимназии Сысоеву. Найдена она вблизи Краснодара, за рекою Кубанью, за железнодорожным мостом, в местности, которая называется Подковою. Местность эта – низменная, болотистая, вряд ли пригодная для поселения. Вероятно, плита занесена сюда. Очевидно, из Горгииппии или Танаиды.

Часть имен восстановил Сысоев¹³, часть Латышев (Latyshev “Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae”, v. IV, № 436¹⁴).

ЦДАМЛМУ, ф. 284, оп. 1, спр. 31, арк. 14–19, рукопис.

Публ. та ком. В. Корнієнка

¹³ В. СЫСОЕВ, ‘Греческие (и римские) надписи’, *Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа*, 22 (1897): 50–58.

¹⁴ В. LATYSHEV, *Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae*, v. 4: *Inscriptiones regni bosporani continens*, Petropoli, 1901, p. 249–251.